

УДК 159.072

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/41>

КОРРЕКЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

©Цыбов Н. Н., ORCID: 0000-0003-3196-0496, канд. техн. наук,
Киргизский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры
им. Н. Исанова, г. Бишкек, Кыргызстан, Nikolay_research@mail.ru

CORRECTION AND FORMATION OF BASIC PERSONAL QUALITIES, ORIENTED ON THE EDUCATIONAL PROCESS

©Tsybov N., ORCID: 0000-0003-3196-0496, Ph.D., Kyrgyz State University of Construction,
Transportation and Architecture named after N. Isanov,
Bishkek, Kyrgyzstan, Nikolay_research@mail.ru

Аннотация. Успешность педагогического процесса характеризуется наличием сформированных базовых личностных и социально значимых качеств участников образовательного процесса. При формировании и коррекции необходимых для образовательного процесса качеств нужны средства диагностики, позволяющие выявлять деловые качества, особенности взаимодействия с другими людьми, сферу интересов, внешний вид, манеры, поведение, а также когнитивные особенности личности. Существующие на сегодня методы психологического тестирования ориентированы в большей части на клинические исследования, чем на образовательный процесс. В данной работе исследуются базовые личностные и социально значимые качества, а также методы их диагностики, ориентированные на воспитательную часть образовательного процесса. Целью статьи является анализ методов диагностики, коррекции и формирования базовых личностных и социально значимых качеств студентов и преподавателей инженерного вуза, исследование основных стремлений и определение степени их реализации в социокультурном пространстве вуза. Методологическая основа исследований представляет собой комплексное применение взаимодополняющих подходов. Основными подходами при этом были личностно-ориентированный и культурологический. Также использованы данные таких методов, как тестирование, самооценки и рейтинга. *Результаты.* В статье рассмотрена возможность применения существующих методов психодиагностики и коррекции базовых и социально значимых позитивных личностных качеств студентов и преподавателей с позиции воспитательной части образовательного процесса. Особый акцент в статье уделен вопросу диагностики иррациональных негативных установок, а также вопросу возможности коррекции, развития и формированию личностных качеств у взрослого человека.

Abstract. The success of the pedagogical process is characterized by the presence of formed basic personal and socially significant qualities of the participants of the educational process. Diagnostic tools that enable to identify business qualities, peculiarities of interaction with other people, sphere of interests, appearance, manners, behavior, as well as cognitive personality characteristics are required while forming and correcting the qualities necessary for the educational process. The methods of psychological testing that exist today are mostly oriented to clinical research rather than to the educational process. In this work, the basic personal qualities and

socially-considerable qualities as well as methods of their diagnostics oriented to the mentoring part of the educational process are researched. The objective of the article is analyze of the methods for diagnosing, correcting and forming of basic personal and socially important qualities of the students and teachers of engineering university, research main aims and define a degree of their realization in socio-cultural environment of the university. The methodological basis of the research is the complex application of complementary approaches. The main approaches were personality-oriented and culturalological ones. Also, the data of such methods as testing, self-assessment and rating were used. *Results.* The applicability of the existing methods of psychodiagnostics and correction of students' and teachers' basic and socially significant positive personal qualities from the position of mentoring part of the educational process were considered in the article. In the article, especial emphasis was put on the diagnostics of irrational negative mindsets, as well as the possibility of correction, development and formation of adult's personal qualities.

Ключевые слова: воспитательный процесс, личностные качества, эгомотивы, иррациональные установки.

Keywords: mentoring process, personal qualities, egomotives, irrational mindsets.

Введение

Обучение — это целенаправленный педагогический образовательный и воспитательный процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности студентов по овладению знаниями, развитию творческих способностей и нравственных этических взглядов. Одной из наиболее актуальных задач образовательного процесса в инженерных вузах на сегодня является формирование гармоничной мотивации студентов [1, 2]. Исследования аспектов мотивации в современной психологии основываются на анализе источников активации и побудительных сил к деятельности человека [3]. По определению А. Маслоу мотивации и стремления являются основой внутреннего мира личности, гармоничное состояние которой оценивается состоянием базовых стремлений человека [4].

Личностные качества определяют социальную сущность человека и представляют собой особенности психических процессов и разновидность устойчивых социально-значимых компонентов, формирующих формы адаптации человека в социуме. Процесс формирования личностных качеств студента взаимосвязан с его психосоциальным развитием, психоэмоциональным состоянием, его позицией среди сокурсников, преподавателей, личностными факторами, обеспечивающих определенную степень стабильности поведения. Личность человека характеризуется достаточно широким набором личностных качеств, охватывающих различные сферы взаимодействия человека с социумом. Этот набор охватывает деловые качества человека, когнитивные особенности личности, особенности его взаимодействия с другими людьми, сферу интересов, внешний вид, манеры, поведение и др. [5]. В качестве *базовых личностных качеств* в данном исследовании приняты духовно-нравственные и социально-значимые позитивные качества, ориентированные на воспитательную часть образовательного процесса. Такими качествами могут быть *искренность, честность, справедливость, тактичность, отзывчивость, открытость, добродушие, терпеливость, толерантность, заботливость, обладание разными уровнями общения*, и др. [6]. Гармонично развитой личности, обладающей перечисленными выше качествами, свойственна повышенная познавательная мотивация и дисциплина. Такая личность лишена значительной части иррациональных форм реагирования, приводящих к

раздражительности, гневливости, агрессивности и другим асоциальным проявлениям человека.

Методы исследований

Исследование гармоничности внутреннего мира человека предполагает выполнение большого количества разноплановых задач. Поэтому методологическая основа изысканий представляет собой комплексное применение взаимодополняющих методов и подходов на основе принципов общенаучной методологии, основными из которых являются личностно-ориентированный и культурологический, а также использованы данные таких методов, как тестирование, самооценки и рейтинга.

Как правило, воспитательная коррекционная работа в вузах ориентирована на работу со студентами без значимых психических отклонений, не требующая вмешательства психотерапевта. Поэтому в целях организации воспитательного процесса в вузе проанализируем наиболее популярные методы психологического тестирования с позиции диагностики и коррекции базовых личностных качеств, в первую очередь социально значимых, характеризующих позитивные свойства личности студента и преподавателя.

На настоящий момент для целей психодиагностики качеств личности образовательного процесса в различных сферах деятельности применяются следующие методы:

1. При диагностике познавательных функций личности применяются — тест прогрессивных матриц Равена, тест интеллекта Г. Айзенка, тест структуры интеллекта Амтхауэра.

2. При диагностике эмоционально-личностной сферы — 16 факторный опросник Р. Б. Кеттелла.

3. При диагностики личностных черт в целях профотбора и консультирования используются — личностный опросник Айзенка ЕРІ, опросник Яна Стреляу, шкала личностной тревожности Спилбергера (адаптация Ю. Л. Ханина), личностная шкала проявлений тревоги (по методике Тейлора), шкала личностной тревожности (А. М. Прихожан).

4. При прогнозировании поведенческих реакций в различных ситуациях применяются адаптированные версии методики личностного дифференциала ММРІ Старкома Хатуэйема и Джона МакКинли — методика многостороннего исследования личности (ММИЛ) по Ф. Б. Березину и стандартизированный многофакторный метод исследования личности (СМИЛ) по Л. Н. Собчик.

5. При диагностике склонности личности к агрессивному поведению и преодолению социальных норм и правил используются — методика диагностики склонности к преодолению социальных норм и правил Клейберга Ю. А., шкала враждебности В. Кука, Д. Медлей, опросник для диагностики агрессивных и враждебных реакций Басса-Дарки.

6. При диагностике структуры мотивации и ценностных ориентациях личности применяются тест мотивации достижения Мехрабиана (ТМБ) и методика изучения ценностных ориентаций Рокича.

7. Для целей выявления свойств темперамента и преобладающего соционического типа личности используются типологический опросник МайерС-Бриггс (МВТІ) и тест-опросник Кейрси.

8. При выявлении уровня стрессоустойчивости личности используется методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге.

9. В целях выявления индивидуальных различий людей по отношению к основным типам мотивации используется опросник «конструктивность мотивации» А. А. Реана и О. П. Елисеева.

10. При выявлении типологии личности на основе анализа преобладания таких психических функций как мышление, чувства, интуиция применяется опросник Юнга.

11. Опросник PEN Ганса и Сибиллы Айзенк выявляет эмоционально-волевую стабильность личности и степень выраженности психотизма, экстраверсии и нейротизма, что позволяет определить тип темперамента человека.

12. Опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда полезен при диагностики индивидуальных свойств и акцентуаций характера.

13. При диагностике поведения в экстремальной ситуации и диагностике нервно-психического состояния применяется цветовой тест Люшера.

14. В целях оценки эмоционального состояния и самочувствия личности используются — дифференциальные шкалы эмоций (по К. Изарду) и тест самооценки эмоциональных состояний Уэссмана-Рикса.

15. При выявлении перенапряжения регуляторных систем организма человека применяется оценка нервно-психического напряжения по Немчину.

16. В целях выявления воздействия чрезвычайных факторов используется опросник травматического стресса В. В. Бойко.

17. При выявлении аутоагрессивных тенденций используется тест определения вербального интеллекта А. А. Кучера, В. П. Костюкевича.

18. С помощью методики дифференциальной диагностики В. Зунга выявляются депрессивные состояния.

19. Наиболее достоверными являются проективные методики, в которых информация о самом человеке добывается косвенными методами. Представителем таких методик является тест «человек под зонтом». Тест предназначен для определения защитных механизмов личности. При этом выявляются сфера конфликта, плохая адаптация, пассивность, депрессия, импульсивность и тревога.

Все выше перечисленные методы могут быть эффективны при диагностике когнитивных особенностей личности, ее деловых качеств, сферы интересов при профориентации. С позиции воспитательного процесса результаты этих тестов в большей степени полезны психотерапевту, чем психологу образовательного вуза. Для целей воспитания результаты вышеприведенных тестов можно отнести к категории дополнительных диагностических инструментов при получении уточняющей информации о личности.

С позиции воспитательного процесса при диагностике обозначенных нами базовых и социально значимых личностных качеств к наиболее информативным методам тестирования можно отнести «способ диагностики базовых смысловых установок человека» А. Д. Ишкова и Н. Г. Милорадовой, тест О. И. Моткова «интегральной гармоничности личности» (ИГЛ-3), морфологический тест жизненных ценностей (МТЖЦ) В. Ф. Сопова, Л. В. Карпушиной и тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева.

При организации работ по коррекции и формированию базовых и социально значимых личностных качеств может быть полезен метод эмотивной терапии Альберта Эллиса [7]. В соответствии с концепцией Альберта Эллиса психологические отклонения личности формируются в результате индивидуальных иррациональных представлений, принятых, как правило, в детстве. Иррациональные представления в свою очередь способствуют формированию ошибочных суждений, приводящих к психологическим отклонениям. Метод

эмотивной терапии Альберта Эллиса весьма эффективен в клинических условиях, но его весьма сложно адаптировать для образовательного процесса ввиду того что коррекционная работа требует постоянного взаимодействия личности с психотерапевтом.

Методы А. Д. Ишкова, Н. Г. Милорадовой, О. И. Моткова, В. Ф. Сопова, Л. В. Карпушиной, Д. А. Леонтьева и А. Эллиса не предоставляют прямой информации о качественной и количественной оценке обозначенных нами «базовых и социально значимых качествах личности». Тем не менее, результаты этих тестов могут дать информацию к анализу иррациональных негативных установок, воздействие которых препятствует процессу коррекции выявленных качеств личности.

Обоснование выбора методов исследований.

В образовательном процессе при выявлении базовых личностных качеств студентов традиционно используют методы опросов, хотя они в большей степени определяют предрасположенность респондента к одобрению выделенных при опросе качеств. Поэтому с целью выявления позитивных качеств, на которые ориентируются студенты и преподаватели целесообразно применить методы опроса.

Наличие наработанных базовых личностных качеств характеризуется высокими показателями гармоничности и способностью личности определиться в выборе основных жизненных целей. Формирование личностных качеств, жизненных ценностей и смысложизненных ориентаций является цельным взаимосвязанным процессом становления личности. На первых этапах, в детском возрасте, развитие личностных качеств в какой-то мере опережает процесс формирования жизненных ценностей и смысложизненных ориентаций. Но в студенческие годы, корректировка и формирование базовых качеств личности без определения жизненных ценностей и смысложизненных ориентаций будет весьма осложнена. В связи с этим весьма актуальным будет включить в набор инструментов психодиагностики методы оценки степени выраженности гармоничности и смысложизненных ориентаций, результаты которых могут предоставить дополнительную информацию, необходимую при диагностике и коррекции базовых и социально значимых качеств личности.

Отклонения личностных качеств от социальных и духовно-нравственных норм в основном обусловлены иррациональными формами реагирования личности на воздействия внешней социальной среды. И некоторая выраженность психотизма, нейротизма, замкнутости, эмоциональной нестабильности, тревожности, напряженности, вербальной агрессии, обиды или чувства вины в большинстве случаев является результатом влияния на психику человека иррациональных форм реагирования, без диагностики которых будет весьма сложно составить программу коррекции личностных качеств человека. В связи с этим весьма актуальным будет включить в набор инструментов психодиагностики методы оценки иррациональных установок и соответствующих им эгомотивов.

В качестве рабочей гипотезы наших исследований мы выдвинули предположения о том, что проведение опросов по выявлению позитивных базовых личностных качеств, определение гармоничности, жизненных ценностей и смысложизненных ориентаций а также проведение со студентами воспитательной работы по обретению и коррекции таких качеств, без диагностики иррациональных негативных установок и соответствующих им эгомотивов, может дать только фоновый результат. По нашей гипотезе в дополнение к выше перечисленным видам диагностики личностных качеств человека необходимо проводить выявление иррациональных установок и соответствующих им эгомотивов, по результатам которых организовать работу по коррекции необходимых качеств.

Для проверки предположений выдвинутой гипотезы были проведены следующие исследования.

1. Оценка значимости личностных черт студентов и преподавателей с позиции референтных групп (преподавателей, работодателей, студентов и их родителей). Целью исследований является определение совпадения/несовпадения стереотипов об идеальном студенте и идеальном преподавателе.

При исследованиях выборка составила 140 студентов (68 юношей и 72 девушек) возраста 18-22 года, 34 преподавателя (9 мужчин и 25 женщин), 46 родителей (папы – 19 и мамы – 27) и 25 работодателей.

При исследованиях оценки значимости личностных черт студентов и преподавателей с позиции референтных групп использовался метод личностных опросников, самооценки и рейтинга. При этом опрос студентов, преподавателей и их родителей проводился с учетом гендерных различий. Опрос работодателей проводился без учета гендерных различий.

2. Определение смысло-жизненных ориентаций студентов по тесту Д.А. Леонтьева (СЖО) [8].

Промежуточный коэффициент по каждой из шкал (СЖО) рассчитывается по формуле $K = \frac{\text{Бобщ.субшкалы}}{\text{Б макс.субшкалы}}$. Показатель считается низким, если лежит в первой части интервала (коэффициент от 0 до 0.33), средним, если принадлежит второй части интервала (от 0.33 до 0.66) или высоким, если принадлежит третьей части интервала (от 0.66 до 0.99).

От общей выборки студентов, участвовавших в исследованиях совпадения/несовпадения стереотипов об идеальном студенте и преподавателе, при выявлении смысло-жизненных ориентаций выборка составила 82 студента. Исследования проводились без учета гендерных различий. При исследованиях применялся метод тестирования.

3. Определение степени выраженности гармоничности по методике О. И. Моткова ИГЛ-3 «Интегральная гармоничная личность» [9, 10].

От общей выборки студентов, участвовавших в исследованиях совпадения/несовпадения стереотипов об идеальном студенте и преподавателе, при выявлении выраженности гармоничности, выборка составила 84 студента. Исследования проводились без учета гендерных различий. При исследованиях применялся метод тестирования.

4. Диагностика иррациональных негативных установок и соответствующих им эгомотивов студентов и преподавателей.

Исследования проводились с использованием «способа диагностики базовых смысловых установок человека» А. Д. Ишкова и Н. Г. Милорадовой, в опросный лист которого были введены дополнительные утверждения, способствующие выявлению иррациональных негативных установок и соответствующих им эгомотивов [11].

Цель исследований: выявить уровень выраженности эгомотивов и соответствующих им установок студентов и преподавателей.

В ходе исследований по выявлению иррациональных негативных установок и соответствующих им эгомотивов студентам и преподавателям было предложено выразить свое отношение к каждому из предложенных утверждений с помощью пятибалльной системы оценки. При этом уровень выраженности установок диагностировались с помощью соответствующих шкал опросника базовых жизненных установок человека.

Уровень выраженности 12 групп установок диагностировались по 12 шкалам предложенной методики.

Шкала I «Страх смерти» характеризует зависимость личности от боязливости, всех фобий, которые усиливаются трудностями жизненных обстоятельств.

Шкала II «Гордыня» характеризует зависимость личности от прогрессирующего тщеславия, переходящего в крайнюю патологическую самоуверенность, которая приводит человека к тотальной сосредоточенности только на себе.

Шкала III «Личная выгода» характеризует зависимость личности от неконтролируемой жадности и приобретательства.

Шкала IV «Перекалывание ответственности на других» характеризует склонность личности к постоянному самооправданию, а также характеризует способность человека брать ответственность за совершаемые им поступки.

Шкала V «Жалость к себе» характеризует склонность личности к пессимистическому самосожалению.

Шкала VI «Вербальная зависимость» характеризует склонность личности ставить свое самоуважение в зависимости от мнения окружающих.

Шкала VII «Эмоциональная зависимость» характеризует зависимость личности от эмоциональной поддержки окружающих его людей.

Шкала VIII «Зависимость от достижений» характеризует влияние успехов на самооценку человека.

Шкала IX «Требовательность к себе» характеризует склонность личности к «безупречности».

Шкала X «Требовательность к другим».

Шкала XI «Ответственность за других».

Шкала XII «Ответственность за себя».

Классификация эгомотивов производилась по методике А. В. Крутикова [12].

От общей выборки, участвовавших в исследованиях совпадения/несовпадения стереотипов об идеальном студенте и преподавателе, при выявлении иррациональных негативных установок и соответствующих им эгомотивов, выборка составила 82 студента (29 юношей и 53 девушки), 31 преподаватель (8 мужчин и 23 женщины). Исследования проводились с учетом гендерных различий. При выявлении иррациональных негативных установок и соответствующих им эгомотивов применялся метод тестирования.

Опытно-экспериментальной базой исследований были преподаватели и студенты КГУСТА, а также родители студентов и работодатели г. Бишкек

Результаты исследований

Результаты исследований качеств «идеального студента» представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

КАЧЕСТВА ИДЕАЛЬНОГО СТУДЕНТА

Качества	Студенты		Преподаватели		Родители		Рабо тод. %
	Юн.%	Дев.%	Муж.%	Жен.%	Папы%	Мамы%	
<i>1. Деловые качества</i>							
Ответственный	66,43	70,48	58,33	66,33	54,39	60,80	65
Целеустремленный	65,32	63,66	46,30	63,67	50	65,74	57
Выполняет свои обязанности	60,54	55,56	60,18	63,67	70,61	59,67	50,33
Способен на самодисциплину	51,96	46,07	53,70	57,33	50,88	50	49,67
Умеет применить знания	50,25	44,68	52,78	48,67	42,11	49,69	58,67
Успешен в реализации	49,02	52,67	45,37	44,67	55,26	59,26	45

<i>Качества</i>	<i>Студенты</i>		<i>Преподаватели</i>		<i>Родители</i>		<i>Рабо тод.</i>
	<i>Юн.%</i>	<i>Дев.%</i>	<i>Муж.%</i>	<i>Жен.%</i>	<i>Папы%</i>	<i>Мамы%</i>	<i>%</i>
конечной цели, учебы							
Активен	46,57	42,83	29,63	35	34,21	30,86	34,33
Добросовестный	44,86	36,93	47,22	43,33	40,79	37,35	38,33
Прилежный, усидчивый, старательный	43,63	48,5	50,93	38,67	43,42	40,74	52
Самоорганизован	43,63	44,45	48,15	57	50	46,91	51,33
Умеет выделять главное	39,22	36,46	37,96	35	36,40	22,22	51,33
Много читает	30,75	32,67	34,26	44,67	38,16	31,39	20,33
<i>2. Особенности взаимодействия с другими людьми</i>							
Вежливый	60,45	54,17	43,33	54,4	61,58	58,52	51,2
Дружелюбный, доброжелательный	60,15	58,61	60	51,2	51,05	55,93	51,6
Открытый и общительный	53,24	57,23	42,22	59,6	38,42	31,85	46
Справедливый	51,18	44,31	38,89	54,4	49,47	58,89	40
Владеет разными уровнями общения, приятный в общении, обаятельный	50,45	55,98	41,11	42	36,84	37,04	46,8
Искренний, честный	48,53	51,53	56,67	56,4	42,63	42,22	51,6
Терпеливый, толерантный	45,89	41,95	48,89	41,2	39,47	44,07	48
Отзывчивый	41,33	40,14	38,89	44	53,68	57,77	44
Способный к состраданию, всегда готов помочь	38,68	40,7	42,22	42,4	43,16	34,81	33,2
Коммуникативный	31,48	36,25	37,78	51,2	37,37	35,55	50,4
<i>3. Когнитивные особенности личности</i>							
Умный	61,5	59,5	62,96	64	64,91	70,37	52
Находчивый	52,7	47,92	25,93	41,33	58,77	56,17	44
Творческая личность	40,45	21,95	50	40,67	40,35	46,91	35,33
Хорошие способности	36,03	21,67	24,07	37,33	28,07	21,60	30
Развиты познавательные интересы	34,81	25,14	44,44	42	33,33	34,57	51,33
Хорошая память	33,33	21,67	42,59	42,67	28,95	22,22	41,33
<i>4. Сфера интересов</i>							
Учеба, будущая профессия	60,1	68,65	71,43	65,14	46,62	52,91	56
Обширные многосторонние интересы	55,57	57,36	60,32	44	60,14	64,55	57,71
Личная жизнь, друзья, спорт	52,1	46,63	44,44	40,57	31,58	31,22	40
Наука	45,42	39,64	52,38	53,14	48,87	37,04	52
Имеет хобби	44,76	39,68	26,98	32,57	28,57	33,33	37,71
Культурная жизнь	39,28	37,9	39,68	45,14	45,11	40,21	42,29
Общественная деятельность	37,61	37,7	39,68	40,57	39,85	46,03	48
<i>5. Особенности личности</i>							
Решительный	56,95	64,65	48,48	62,18	65,55	57,24	49,45
Терпелив, способен к самоконтролю, самокритике	55,25	53,79	51,52	60	56,84	49,16	54,18
Развивающаяся и самоактуализирующаяся личность	52,94	51,77	71,72	55,27	61,72	61,62	59,63
Самостоятельность в принятии решений	52,55	52,02	57,58	47,64	35,41	38,04	56,73

Качества	Студенты		Преподаватели		Родители		Рабо тод. %
	Юн.%	Дев.%	Муж.%	Жен.%	Папы%	Мамы%	
Порядочный, интеллигентный, тактичный	51,47	52,53	62,63	50,18	38,76	42,42	52,73
Высокая адекватная самооценка, уверенность в себе	50,4	53,54	47,47	48	49,76	49,16	48,36
Добрый, заботливый	50	47,23	52,53	54,55	45,45	45,79	38,55
Остроумный	49,87	42,42	43,43	52	58,85	48,48	34,18
Настойчивый	47,33	42,93	48,47	39,64	30,62	39,73	43,27
Веселый, имеет чувство юмора	44,53	34,6	47,47	49,09	39,23	32,66	45,82
Оптимист	39,31	39,9	54,55	41,45	23,92	37,71	50,18
<i>б. Внешний вид, манеры, поведение</i>							
Опрятный, аккуратный	55,6	55,84	46,67	45,60	51,58	47,41	48,8
Хорошо выглядит, соответствует статусу, одевается со вкусом, хорошо одевается	47,06	42,22	31,11	45,60	49,47	45,19	25,6
Имеет хорошие манеры	43,8	45,56	46,67	48	37,89	41,48	49,6
Хорошо адаптирован, социализирован, ведет здоровый образ жизни	41,48	45,56	51,11	28	31,58	33,33	39,2
Соблюдает субординацию	33,44	27,22	35,56	44	29,47	31,85	46,4

Мнения респондентов по качествам «идеального студента» разделились следующим образом.

По — «деловым качествам» студента мнения самих студентов, юношей и девушек, их родителей, пап и мам, а также и их преподавателей, мужчин и женщин, по основным показателям совпадают. По их мнению, идеальный студент должен быть ответственным, дисциплинированным, целеустремленным, исполнительным и успешным в реализации конечной цели обучения. При этом родители рекомендуют своим детям студентам в первую очередь выполнять свои обязанности, а работодатели в дополнение рекомендуют уметь применить знания.

По — «качествам особенностей взаимодействия с другими людьми» по мнению студентов юношей, идеальный студент должен быть вежливым, доброжелательным, открытым, честным и справедливым. Студенты девушки, в дополнение выделенных юношами качеств, считают, что идеальный студент должен быть обаятельным и приятным в общении. Преподаватели женщины согласны с мнением студентов, но в первую очередь рекомендуют быть студентам искренними, открытыми и честными. Преподаватели мужчины по основным показателям согласны с мнениями студентов, хотя уделяют меньше внимания таким качествам как вежливость и открытость и при этом рекомендуют студентам акцентировать свое внимание на качествах доброжелательности и честности. По мнению работодателей, идеальный студент в первую очередь должен быть искренним, честным, коммуникативным и, конечно же, вежливым, доброжелательным и владеть разными уровнями общения.

По — «качествам когнитивных особенностей личности» мнения родителей, студентов и преподавателей по основным показателям совпадают в том, что идеальный студент должен быть умным, находчивым и творческой личностью. В дополнение к указанным качествам

преподаватели рекомендуют студентам акцентировать внимание на развитии познавательных интересов, а работодатели рекомендуют развивать познавательные интересы.

По — качествам «сферы интересов» мнения родителей, студентов и преподавателей по основным показателям совпадают в том, что сфера интересов идеального студента должна содержать обширные многосторонние интересы, а также охватывать учебу, будущую профессию, спорт и личную жизнь. При этом в дополнение к выделенным сферам интереса преподаватели, мужчины и женщины, а также работодатели рекомендуют студентам акцентировать внимание на науке. Родители же рекомендуют своим детям студентам уделять больше внимания развитию обширных многосторонних интересов.

По — качествам «особенностей личности» мнения студентов юношей и девушек совпадают в том, что идеальный студент должен быть решительным, способным к самоконтролю и самокритике, порядочным, самостоятельным в принятии решений, быть самоактуализирующейся личностью, уверенным в себе и иметь высокую адекватную самооценку. Мнения работодателей в основном совпадает с мнение студентов. В дополнение к качествам, выделенным студентами, работодатели рекомендуют быть оптимистами. Преподаватели мужчины в основном согласны с мнением студентов, хотя и не акцентируют внимание на качествах решительности и способности к самокритике и при этом предлагают в дополнение к указанным качествам быть тактичным, добрым, заботливым и самоактуализирующейся личностью. Родители согласны с мнением детей студентов и в дополнение к выделенным ими качествами рекомендуют быть остроумными.

По – качествам «внешнего вида, манер и поведения» мнения студентов их родителей и преподавателей полностью совпадают в том, что идеальный студент должен быть опрятным, аккуратным, хорошо выглядеть и иметь хорошие манеры. Для работодателей одним из важных факторов являются качество студентов соблюдать субординацию и учиться производственной дисциплине. Результаты исследований качеств «идеального преподавателя» представлены в Таблице 2.

Таблица 2.

КАЧЕСТВА ИДЕАЛЬНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Качества	Студенты		Преподаватели		Родители		Рабо- тод.
	Юн.%	Дев.%	Муж.%	Жен.%	Папы%	Мамы%	%
<i>1. Деловые качества</i>							
Справедливый	67,68	65,77	66,67	57,99	38,89	66,67	58,1
Умеет заинтересовать	65,83	62,83	43,75	51,74	55,83	55,73	78,01
Выполняет свои обязанности	63,27	61,93	70,83	76,39	75	70,25	62,73
Ответственный	63,24	62	62,50	63,89	57,78	59,68	58,8
Любит свою профессию и студентов	63,05	69,2	60,42	72,22	48,89	58,06	62,97
Имеет индивидуальный подход к каждому студенту	57,5	63,1	59,03	62,50	47,5	46,77	71,3
Знает свои дисциплины	55,65	55,9	54,17	81,25	48,61	56,27	71,06
Добросовестный	52,5	57,62	60,42	53,47	55,83	46,77	56,48
Целеустремленный	50,19	44,79	40,97	51,74	50	52,33	45,37
Умеет применить знания	49,63	41,22	40,97	51,74	33,61	41,22	54,17
Умеет выделять главное	40,07	43,22	31,25	45,49	30,56	28,85	50,23
Успешен в реализации конечной цели	48,33	40,74	53,47	62,85	49,72	39,96	35,19
Способен на самодисциплину	46,48	38,34	43,06	57,29	49,17	44,62	33,33

Качества	Студенты		Преподаватели		Родители		Рабо тод.
	Юн.%	Дев.%	Муж.%	Жен.%	Папы%	Мамы%	%
Неравнодушный	45,46	41,32	27,08	33,68	38,33	25,27	33,56
Активен	45,18	38,61	23,61	43,06	33,61	29,03	33,1
Объективный	43,61	39,51	52,78	57,99	48,61	49,10	53,01
Много читает	43,33	30,39	31,25	46,53	25	25,45	30,09
Строгий	41,72	40,53	27,78	47,57	42,62	28,85	23,61
<i>2. Особенности взаимодействия с другими людьми</i>							
Вежливый	56,97	58,59	42,05	55,68	54,55	63,93	53,79
Справедливый	56,52	55,56	47,73	61,93	63,18	60,41	54,17
Дружелюбный, доброжелательный	56,21	53,2	65,91	48,86	54,09	50,44	48,48
Имеет индивидуальный подход к каждому	50,3	47,93	55,68	64,2	33,64	35,19	51,89
Открытый и общительный	49,7	42,87	32,95	46,02	39,55	40,47	40,53
Отзывчивый	49,39	49,83	20,45	44,89	57,27	58,06	52,65
Владеет разными уровнями общения, приятный в общении, обаятельный	48,94	48,93	39,77	68,18	42,27	36,07	40,91
Искренний, честный	43,48	48,37	65,91	42,61	43,18	49,27	53,78
Терпеливый, толерантный	1,21	44,67	40,91	43,18	41,82	37,54	49,24
Способный к состраданию, всегда готов помочь	40,3	39,4	48,86	44,89	38,64	31,39	34,09
Объективный	37,13	34,34	50	51,7	49,55	48,97	48,83
<i>3. Когнитивные особенности личности</i>							
Умный	67,59	58,85	52,78	55,56	71,67	62,72	73,48
Умеет грамотно и красиво говорить	53,33	56,24	37,5	52,78	40	41,93	47,69
Находчивый	50,92	39,38	45,83	40,28	43,89	55,91	46,3
Хорошие способности	46,47	47,05	36,11	46,52	49,44	49,62	44,44
Хорошая память	44,63	37,72	31,94	59,72	48,89	38,35	42,13
Развиты познавательные интересы	44,44	44,3	61,11	52,78	48,33	48,75	49,07
Умеет произвести впечатление	43,7	49,25	40,28	47,92	25,56	34,05	31,48
Творческая личность	39,07	39,38	69,44	50	39,44	39,43	44,44
Эрудированный	36,85	44,18	45,83	52,78	37,22	30,82	42,59
<i>4. Сфера интересов</i>							
Обширные многосторонние интересы	60,29	58,38	75	60,71	57,14	57,60	60,12
Наука	59,28	57,67	60,71	52,68	45,71	55,76	60,12
Общественная деятельность	50,95	47,1	39,29	47,32	37,14	44,24	56,55
Повышение квалификации	47,86	43,39	57,14	55,36	60	45,16	25,81
Культурная жизнь	41,67	45,51	44,64	50	33,57	45,62	46,43
Личная жизнь, друзья, спорт	40,48	38,8	42,86	46,43	33,57	25,35	34,52
Имеет хобби	31,43	31,22	25	45,54	35	29,49	32,74
<i>5. Особенности личности</i>							
Терпелив, способен к самоконтролю, самокритике	58,03	61,28	55,68	68,75	57,27	55,72	64,77
Высокая адекватная самооценка, уверенность в себе	51,82	49,72	37,5	52,27	42,73	51,9	49,62

Качества	Студенты		Преподаватели		Родители		Рабо тод.
	Юн.%	Дев.%	Муж.%	Жен.%	Папы%	Мамы%	%
Добрый, заботливый	51,67	46,24	54,55	43,18	48,18	43,40	47,73
Развивающаяся и самоактуализирующаяся личность	51,36	62,85	70,45	67,61	60	67,45	52,27
Остроумный	49,55	49,94	51,14	47,16	50,91	44,87	41,11
Порядочный, интеллигентный, тактичный	48,64	57,02	64,77	63,07	36,82	45,16	54,92
Веселый, имеет чувство юмора	48,18	38,27	47,33	49,43	47,73	39,30	53,79
Решительный	47,88	57,35	45,45	59,66	62,73	56,30	41,29
Оптимист	45,76	39,95	28,41	47,73	30,91	39,88	39,39
Настойчивый	44,39	33,89	21,59	47,73	26,82	39,59	39,77
Самостоятельный в принятии решений	41,06	45,34	63,64	53,98	35,91	33,43	42,05
<i>б. Внешний вид, манеры, поведение</i>							
Опрятный, аккуратный	53	52,59	72,5	43,75	59	62,58	41,67
Хорошо выглядит, соответствует статусу, одевается со вкусом, хорошо одевается	45,67	48,4	45	55	44	43,87	37,5
Имеет хорошие манеры	42,33	48,89	30	38,75	31	37,42	50,83
Соблюдает субординацию	34,33	38,52	30	40	45	40	45
Хорошо адаптирован, социализирован, ведет здоровый образ жизни	29,67	38,77	45	43,75	23	29,03	35

Мнения респондентов по качествам «идеального преподавателя» разделились следующим образом.

По — «деловым качествам» преподавателя, по мнению студентов юношей, идеальный преподаватель в первую очередь должен быть справедливым, уметь заинтересовать, быть ответственным, выполнять свои обязанности, знать свои дисциплины, иметь индивидуальный подход к каждому студенту, любить свою профессию и студентов. Мнение студентов девушек в основном совпадает с мнением студентов юношей. При этом девушки выделяют такие качества преподавателя, как любить свою профессию, студентов и иметь индивидуальный подход к каждому. По мнению преподавателей мужчин, идеальный преподаватель должен в первую очередь выполнять свои обязанности и при этом быть справедливым, ответственным, любить свою профессию и студентов. При этом преподаватели мужчины менее акцентируют свое внимание на качестве умения заинтересовать студентов. По мнению преподавателей женщин, идеальный преподаватель должен в первую очередь знать свои дисциплины, выполнять свои обязанности, любить свою профессию, быть ответственным и иметь индивидуальный подход к каждому. По мнению работодателей, идеальный преподаватель должен в первую очередь заинтересовать студентов, иметь индивидуальный подход к каждому, при этом хорошо знать свои дисциплины, любить свою профессию и выполнять свои обязанности, быть добросовестным, объективным и уметь применять свои знания.

По — «качествам особенностей взаимодействия с другими людьми» по мнению студентов юношей и девушек, идеальный преподаватель в первую очередь должен быть вежливым, справедливым, доброжелательным, отзывчивым и открытым. При этом студенты юноши и девушки не акцентируют свое внимание на качестве объективности

преподавателей. Преподаватели мужчины не акцентируют свое внимание на таких качествах как вежливость и справедливость и считают, что идеальный преподаватель должен быть честным, доброжелательным, объективным и иметь индивидуальный подход к каждому. Преподаватели женщины по основным показателям согласны с мнением студентов, но при этом акцентируют свое внимание на таких качествах как объективность и владение разными уровнями общения. Мнение родителей, мам и пап по основным показателям совпадает с мнением студентов. При этом родители акцентируют свое внимание на таких качествах преподавателей как объективность и отзывчивость. Работодатели согласны с мнением студентов и в дополнение рекомендуют преподавателям быть искренними, честными, отзывчивыми, терпеливыми и объективными.

По — «качествам когнитивных особенностей личности» студентов юношей идеальный преподаватель должен быть умным, находчивым, уметь грамотно говорить и иметь развитые познавательные интересы. Мнение студентов девушек в основном совпадает с мнением студентов юношей. При этом студенты девушки выделяют качество уметь произвести впечатление. Мнение преподавателей мужчин в основном совпадает с мнением студентов юношей. При этом преподаватели мужчины акцентируют свое внимание на таких качествах как быть творческой личностью и иметь развитые познавательные интересы. Преподаватели женщины считают, что идеальный преподаватель должен иметь хорошую память, быть эрудированным и умным, иметь развитые познавательные интересы и уметь грамотно и красиво говорить. По основным показателям родители, мамы и папы, согласны с мнением студентов юношей. При этом родители не акцентируют свое внимание на таком качестве преподавателя как уметь грамотно и красиво говорить. По мнению работодателей, идеальный преподаватель должен быть в первую очередь умным, с развитыми познавательными интересами, быть творческой личностью и уметь грамотно красиво говорить.

По — качествам «сферы интересов» мнения студентов и преподавателей по основным показателям совпадают в том, что сфера интересов идеального преподавателя должна содержать обширные многосторонние интересы, а также охватывать науку, общественную деятельность и повышение квалификации. Мнение работодателей в основном совпадает с мнением студентов. При этом работодатели рекомендуют преподавателям не забывать о культурной жизни. Мнение преподавателей в основном совпадает с мнением студентов. При этом преподаватели, женщины и мужчины не акцентируют свое внимание на общественной деятельности. Мнение родителей в основном совпадает с мнением студентов и преподавателей. При этом родители папы считают, что идеальный преподаватель в первую очередь должен повышать свою квалификацию.

По — качествам «особенностей личности» мнения работодателей, а также студентов юношей и девушек совпадают в том, что идеальный преподаватель должен быть развивающейся самоактуализирующейся личностью, добрым, порядочным, остроумным и иметь чувство юмора. Студенты девушки согласны с мнением студентов юношей, что идеальный преподаватель должен быть развивающейся самоактуализирующейся личностью и при этом акцентируют свое внимание на таких качествах преподавателя как тактичность и решительность. Преподаватели мужчины считают, что идеальный преподаватель в первую очередь должен быть развивающейся самоактуализирующейся личностью, быть терпеливым, способным к самоконтролю и самокритике, быть порядочным и самостоятельным в принятии решений. Преподаватели женщины согласны с мнением преподавателей мужчин в том, что идеальный преподаватель должен быть развивающейся самоактуализирующейся личностью, быть терпеливым, способным к самоконтролю, самокритике, и при этом быть тактичным, решительным и самостоятельным в принятии решений. Родители студентов по

основным показателям согласны с мнением преподавателей. При этом родителя выделяют такие качества преподавателя как умение быть решительным и терпеливым, способным к самоконтролю и самокритике.

По — качествам «внешнего вида, манер и поведения» мнения работодателей, студентов их родителей и преподавателей полностью совпадают в том, что идеальный преподаватель должен быть опрятным, аккуратным, хорошо выглядеть и иметь хорошие манеры.

Результаты исследований смысложизненных ориентаций (СЖО) по тесту Д. А. Леонтьева (СЖО) приведены в Таблице 3.

Таблица 3.
 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ

Шкалы	1 группа n=43		2 группа n=38	
	Средние значения	Пром. коэф. Средние значения	Средние значения	Пром. Коэф. Средние значения
Цели в жизни	30.46	0.735	28.78	0.69
Процесс жизни	28.92	0.69	27.78	0.66
Результат жизни	24.5	0.70	23.43	0.67
Локус контроля -Я	21.08	0.75	17.87	0.64
Локус контроля -жизнь	30.66	0.73	27.3	0.65
Осмысленность жизни	100.17	0.715	92.39	0.66

Исследования интегральной гармоничности личности по методике О. И. Моткова (ИГЛ-3) приведены в Таблице 4.

Таблица 4.
 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ

Шкала	n=84
Шкала лжи (реалистичности) Л	3,17
Ценности духовные ЦД (нравственные, эстетические, творчество, реалистичность картины мира)	3,85
Образ жизни (его оптимальность) ОЖ	3,85
Саморегуляция эмоций и др. СР	3,33
Саморегуляция эмоций и др. СР	3,49
Конструктивность общения КО	3,84
Самогармонизация личности СГ	3,61
Умеренность силы желаний и достижений Ум	3,69
Самостоятельность (опора на себя, внутренний локус контроля) Сам	3,41
Удовлетворенность жизнью и отношениями с людьми Уд	3,85
Жизненное самоопределение ЖСО	4,20
Жизненная самореализация ЖСР	2,89
Позитивность самооценки ПС	3,60
Интегральная гармоничность личности ИГЛ	3,64

Результаты исследований иррациональных негативных установок и соответствующих им эгомотивов студентов приведены в Таблице 5. Степень зависимости от влияния установок выражена в процентах от общего количества принявших участие в исследованиях.

Таблица 5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ
 НЕГАТИВНЫХ УСТАНОВОК СТУДЕНТОВ

Шкала	Уровень зависимости (Студенты девушки)				
	Опас. низ.	Низкий	Средний	Высокий	Опас. выс.
Страх смерти	3,77%	1,89%	39,62%	49,06%	5,67%
Гордыня	7,55%	9,53%	62,26%	15,09%	5,67%
Личная выгода	3,77%	5,67%	45,28%	28,30%	16,98%
Перекладывание ответственности на других	1,89%	7,55%	52,83%	37,74%	0%
Жалость к себе	9,43%	9,43%	73,58%	7,55%	0%
Вербальная зависимость	0%	3,77%	35,85%	41,51%	18,87%
Эмоциональная зависимость	5,67%	18,87%	47,17%	16,98%	11,32%
Зависимость от достижений	1,89%	3,77%	45,28%	30,19%	18,87%
Требовательность к себе	0%	24,53%	37,74%	22,64%	15,09%
Требовательность к другим	3,77%	5,67%	22,64%	22,64%	45,28%
Ответственность за других	0%	3,77%	30,19%	37,74%	28,30%
Ответственность за себя	0%	9,43%	49,06%	28,30%	13,21%

Шкала	Уровень зависимости (Студенты юноши)				
	Опас. низ.	Низкий	Средний	Высокий	Опас. выс.
Страх смерти	0%	3,45%	51,72%	41,38%	3,45%
Гордыня	6,89%	6,89%	79,32%	6,89%	0%
Личная выгода	3,45%	3,45%	37,93%	55,17%	0%
Перекладывание ответственности на других	6,89%	17,24%	58,62%	13,79%	3,45%
Жалость к себе	13,79%	17,24%	55,17%	13,79%	0%
Вербальная зависимость	6,89%	17,24%	24,48%	37,93%	3,45%
Эмоциональная зависимость	13,79%	3,45%	55,17%	27,58%	0%
Зависимость от достижений	6,89%	20,69%	31,03%	37,93%	3,45%
Требовательность к себе	20,69%	34,48%	31,03%	13,79%	0%
Требовательность к другим	3,45%	6,89%	37,93%	37,93%	13,79%
Ответственность за других	6,89%	0%	48,28%	20,69%	24,14%
Ответственность за себя	13,79%	27,559%	7,559%	20,69%	10,34%

Результаты исследований иррациональных негативных установок преподавателей приведены в Таблице 6.

Таблица 6.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ
 НЕГАТИВНЫХ УСТАНОВОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Шкала	Уровень зависимости (Преподаватели жен.)				
	Опас. низ.	Низкий	Средний	Высокий	Опас. выс.
Страх смерти	0%	21,74%	43,48%	30,43%	4,35%
Гордыня	0%	13,04%	52,17%	30,43%	4,35%
Личная выгода	0%	17,39%	43,48%	39,13%	0%
Перекладывание ответственности на других	4,35%	8,70	52,17%	34,78%	0%
Жалость к себе	17,39%	34,78%	39,13%	8,70	0%
Вербальная зависимость	0%	4,35%	34,78%	43,48%	17,39%
Эмоциональная зависимость	4,35%	13,04%	34,78%	39,13%	8,70
Зависимость от достижений	4,35%	4,35%	60,87%	21,74%	8,70
Требовательность к себе	4,35%	21,74%	30,43%	34,78%	8,70

Шкала	Уровень зависимости (Преподаватели жен.)				
	Опас. низ.	Низкий	Средний	Высокий	Опас. выс.
Требовательность к другим	0%	13,04%	17,39%	30,43%	39,13%
Ответственность за других	0%	0%	39,13%	30,43%	30,43%
Ответственность за себя	4,35%	21,74%	52,17%	13,04%	8,70
Уровень зависимости (Преподаватели муж.)					
Страх смерти	12,5%	12,5%	50%	12,5%	12,5%
Гордыня	12,5%	0%	37,5%	50%	0%
Личная выгода	12,5%	12,5%	62,5%	12,5%	0%
Перекалывание ответственности на других	12,5%	12,5%	62,5%	12,5%	0%
Жалость к себе	12,5%	12,5%	62,5%	12,5%	0%
Вербальная зависимость	0%	0%	25%	62,5%	12,5%
Эмоциональная зависимость	12,5%	0%	50%	37,5%	0%
Зависимость от достижений	0%	12,5%	37,5%	12,5%	37,5%
Требовательность к себе	0%	12,5%	75%	0%	12,5%
Требовательность к другим	12,5%	12,5%	25%	25%	25%
Ответственность за других	0%	0%	37,5%	37,5%	25%
Ответственность за себя	0%	25%	62,5%	12,5%	0%

Обсуждение результатов

Результаты исследований совпадения/несовпадения стереотипов об идеальном студенте и преподавателе, показали, что студенты и преподаватели достаточно адекватно выделяют приоритеты позитивных личностных качеств и иных характеристик личности.

Высокие показатели по всем субшкалам теста смысложизненных ориентаций свидетельствуют о том, что студенты сформировали жизненные цели и способны построить свою жизнь в соответствии со своими целями. Наиболее высокие показатели выявлены по субшкалам «Цели в жизни» 0,71 и «Локус контроля — Я» (0,7). Высокий показатель осмысленности жизни (ОЖ=0,69) свидетельствует о сформированных целях в жизни.

Средние показатели гармоничности группы (ИГЛ) составили 3.64, что в соответствии с методикой О.И. Моткова соответствует среднему уровню гармоничности (от 3 до 3.99). Средние показатели гармоничности исследуемой группы говорят об их адекватной самооценке и преимущественно позитивном отношении к жизни, о высоких духовно-нравственных качествах и оптимальном образе жизни.

Но результаты исследований по выявлению иррациональных негативных установок и соответствующих им эгомотивов говорят о необходимости существенной коррекции личностных качеств.

Результаты исследований базовых жизненных установок студентов показали:

- Значительная часть студентов, как юношей (от 6.89% до 55,17%), так и девушек (от 7,55% до 67,92%), подвержены влиянию эгомотивов и соответствующих им установок. Наиболее значимым для студентов юношей (44,83%) и девушек (54,73%) является эгомотив «страха смерти», характеризующий зависимость человека от боязливости, всех фобий, которые усиливаются трудностями жизненных обстоятельств.

- Не менее значимы для студентов девушек (45,28%) и юношей (55,17%) выявлен эгомотив «личной выгоды», характеризующий склонность личности к неконтролируемой жадности и приобретательству.

- Студенты девушки (60,38%) и юноши (41,38%) подвержены «вербальной зависимости», а также «зависимости от достижений», характеризующей влияние успехов на самооценку человека (девушки 49,06%, юноши 41,38%).

- Студенты девушки (37,73%) и юноши (13,79%) имеют заниженный уровень «требовательности к себе», характеризующей склонность человека к «безупречности» и завышенную требовательность к другим (девушки 67,92%, юноши 51,73%).

Результаты исследований базовых жизненных установок преподавателей показали:

- Преподаватели мужчины (от 12,5% до 62,5%) и женщины (от 8,7% до 69,56%) также как и студенты подвержены влиянию эгомотивов и соответствующих им установок.

- Наиболее значимым для преподавателей мужчин (50%) и женщин (34,78%) является эгомотив «гордыни», характеризующий зависимость человека от прогрессирующего тщеславия, переходящего в крайнюю патологическую самоуверенность, которая приводит человека к тотальной сосредоточенности только на себе.

- Преподаватели также как и студенты подвержены «вербальной зависимости», а также «зависимости от достижений» характеризующей влияние успехов на самооценку человека (женщины (60,87%) и мужчины (75%).

- Преподаватели женщины (69,56%) и мужчины (50%) характеризуются завышенной «требовательности к другим» и завышенной «ответственностью за других» (женщины 60,86% и мужчины 62,5%).

По результатам поведенных исследований можно сделать вывод, что опросные методики дают информацию не о качествах личности, а об отношении личности к конкретным качествам. И тот факт, что респондент выделяет позитивные, социально значимые качества не подтверждает того, что он сам имеет эти качества. Результаты тестов гармоничности и смысложизненных ориентаций также имеют некоторую погрешность ввиду того, что респонденты с определенной долей самокритики при ответах на вопросы тестов выдает информацию о личности, которую они считают правильной и к качествам которой необходимо стремиться. При этом они не всегда соответствует тем качества, которые отразили в тесте. По результатам исследований можно сделать вывод, что человека, поступки которого в социуме определяют принятые им иррациональные негативные установки и эгомотивы, сложно квалифицировать как гармоничную личность. Формирование гармоничной личности в этом случае требует проведения коррекции базовых личностных качеств и устранения негативных установок.

Результаты исследований иррациональных негативных установок подтверждают предположение нашей гипотезы о том, что без диагностики иррациональных негативных установок и соответствующих им эгомотивов работа по коррекции позитивных базовых качеств человека будет малоэффективна.

Методы коррекции и формирования базовых личностных качеств

По мнению ведущих психологов и педагогов, формирование личностных качеств является процессом, который осуществляется в детстве и в некоторых случаях в раннем детстве. Коррекция и формирование личностных качеств при длительной и упорной работе также возможна и для взрослого человека. Для этих целей в Кыргызстане с 1991 г применяется метод работы с эгомотивами и негативными установками А. В. Крутикова» [12].

Результаты применения данного метода за прошедшие 27 лет показали, что *коррекция* и развитие личностных качеств возможна практически для всех, изъявивших желание заниматься коррекцией своих качеств, при условии самостоятельных регулярных занятий в течение 1-2 лет. Что же касается *формирования* новых для человека качеств, то на это, как правило, уходило более 2 лет. Поэтому метод коррекции личностных качеств А. В. Крутикова

в целях образовательного процесса вполне реален для студентов бакалавров, обучающихся четыре года. Что касается процесса формирования новых качеств, то это также реально в образовательном процессе, но только для части практикующих студентов. Единственное, что ограничивает эффективность применения этого метода – это принуждение к выполнению практики психокоррекции. Положительный результат такой работы может быть получен только при полном согласии и заинтересованности личности в проведении коррекции своих личностных качеств.

Метод А. В. Крутикова представляет собой начальный курс индивидуальной самостоятельной психотерапии личностного роста человека, представляющего собой пошаговую технику «из пяти шагов». «Пять шагов техники» представляют собой следующие этапы — формирование собственных принципов, собственных приемов, личную самоидентификацию, аутотренинг и оздоровительную практику. Психологической базой метода является принципы философской концепции автора (Крутикова А. В.), названной им «социальной сингармонией». Концепция А. В. Крутикова в чем-то соотносится с идеями когнитивной психотерапии А. Эллиса в части того, что переживаемая действительность взаимосвязана с сознанием личности человека и его способами рассуждения. Существенным отличием метода А. В. Крутикова от психотерапии А. Эллиса является применение практики самоидентификации личности со своим истинным Я. Метод А. В. Крутикова содержит три алгоритма: – алгоритм самоидентификации; — алгоритм аутотренинга; — алгоритм работы с эгомотивами и установками. Суть метода заключается в «отслеживании и анализе форм реагирования, обусловленных эгомотивами личности, выявлении действующих иррациональных негативных установок, которые притягивают этот эгомотив, отказе от негативной установки и принятии новой позитивной установки посредством алгоритма аутотренинга». По формулировке А. В. Крутикова эгомотивы — это силы, побуждающие личность к действию в тех или иных жизненных ситуациях, обусловленные инстинктом выживания и ярко выраженные в психологических установках, а установка — это предпочтение личности, принятые в ходе ее жизнедеятельности и закрепленные в виде очагов застойного возбуждения.

Что касается метода рационально-эмотивной терапии, предложенного А. Элисом, то его весьма сложно адаптировать для образовательного процесса ввиду того, что коррекционная работа с личностью требует постоянного присутствия психотерапевта.

Преимущество методик А. В. Крутикова с позиции образовательного процесса заключаются в следующем: — коррекция личности ведется человеком самостоятельно без помощи психолога. Руководство по коррекции личности так и называется — «Персональный психолог». Диагностика личностных качеств ориентирована не на клинические психические отклонения личности, а на коррекцию базовых и значимых социальных качеств личности.

Выводы

1. В целях увеличения эффективности образовательного процесса анализ базовых личностных качеств и формирование базовых позитивных жизненных установок гармоничной личности может быть наиболее эффективным при комплексной диагностике личности. Методы исследований при этом должны учитывать и выявлять:

- отношение человека к позитивным и негативным качествам;
- набор качеств, который человек выбирает для себя в качестве «идеального ориентира»;
- базовые и социально значимые личностные качества;
- жизненные ценности и смысложизненные ориентации;

– выраженность эгомотивов и соответствующих им негативных иррациональных установок.

2. Деятельность по обретению необходимых личностных качеств наиболее эффективна при индивидуальном подходе к каждому человеку. Поэтому наиболее точные выводы по результатам исследований могут быть получены только при индивидуальной диагностики каждого студента и преподавателя.

3. Проведение вышеприведенных исследований является целесообразным, если по их завершению будут даны индивидуальные рекомендации по коррекции необходимых личностных качеств, как для студентов, так и для преподавателей. Поэтому личностные качества преподавателя всегда должны иметь приоритет. При этом фундаментальными основами формирования базовых качеств человека любой специальности являются его наработки в духовно-нравственном воспитании. Воспитательный процесс является основной составляющей любого образовательного процесса формирования основополагающих личностных качеств гармоничной личности современного общества. Положительным результатом этой части воспитательного процесса должно быть преобразование духовно-нравственных принципов в личные убеждения, определяющие гармоничное поведение человека в обществе.

Список литературы:

1. Мергенова Ж. М. Направление формирования нравственных ценностей у студентов в системе современного поликультурного образования // *Этнокультурное образование в современном мире: сборник научных статей по материалам Всероссийской очно-заочной научно-методической конференции*. 2017. С. 472-480.
2. Яглова Т. А. Методы формирования профессиональной мотивации студентов // *Наука и образование: новое время*. 2016. №4 (15). С. 159-161.
3. Хатькова С. В., Ивушкина Н. В. К вопросу о методах формирования учебной мотивации у студентов инженерных специальностей // *Профессиональное образование в России и за рубежом*. 2012. №4 (8). С. 127-130.
4. Маслоу А. *Новые рубежи человеческой природы*. М.: Смысл. 1999. 425 с.
5. Ермакова Е. С. Личностные особенности студентов вуза как основа формирования профессионально важных качеств специалистов // *Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина*. 2016. №4-1. С. 131-141.
6. Соколова Э. А. Идеальный образ студента в понимании студентов старших курсов университета // *Вестник Томского государственного педагогического университета*. 2014. №1 (142). С. 60-65.
7. Эллис А., Драйден У. *Практика рационально-эмоциональной поведенческой терапии*. СПб.: Изд-во Речь. 2009.
8. Долгова В. И. Исследование смысложизненных ориентаций студентов факультета психологии // *Современные проблемы науки и образования*. 2016. №6. С. 283. DOI: 10.17513/spno.25371
9. Мотков О. И. Изучение гармоничности образа жизни и ее развития // *Обучение и развитие: современная теория и практика: материалы XVI Международных чтений памяти Л. С. Выготского*. 2015. С. 131-152.
10. Мотков О. И. Методика «Базовые стремления личности» // *Школьный психолог*. 1998. №35. С. 8-9.
11. Ишков А. Д., Милорадова Н. Г. Способ диагностики базовых смысловых установок человека. Патент на изобретение Российской Федерации RU2303467.

12. Крутиков А. В. Персональный психолог. Сингармонический психотренинг. 2012. 244 с.

References:

1. Mergenova, Zh. M. (2017). Napravlenie formirovaniya нравstvennykh tsennostei u studentov v sisteme sovremennogo polikul'turnogo obrazovaniya. In *Etnokul'turnoe obrazovanie v sovremennom mire: sbornik nauchnykh statei po materialam Vserossiiskoi ochno-zaochnoi nauchno-metodicheskoi konferentsii*, 472-480.
2. Yaglova, T. A. (2016). Metody formirovaniya professional'noi motivatsii studentov. *Nauka i obrazovanie: novoe vremya*, 4(15). 159-161. (in Russian)
3. Khatkova, S. V., & Ivushkina, N. V. (2012). On the Problem of Approaches to developing academic Motivation of Engineering Students. *Professional Education in Russia and abroad*, 4(8). 127-130. (in Russian)
4. Maslou, A. (1999). *Novye rubezhi chelovecheskoi prirody*. Moscow. Smysl. 425. (in Russian)
5. Ermakova, E. S. (2016). Lichnostnye osobennosti studentov vuza kak osnova formirovaniya professional'no vazhnykh kachestv spetsialistov. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina*, (4-1). 131-141. (in Russian)
6. Sokolova, E. A. (2014). The Ideal image of the Student as Understood by Graduate University Students. *Tomsk State Pedagogical University Bulletin*, 1(142). 60-65. (in Russian)
7. Ellis, A., & Draidon, U. (2009). *Praktika ratsional'no-emotsional'noi povedencheskoi terapii*. St. Petersburg. Izd-vo Rech'. (in Russian)
8. Dolgova, V. I. (2016). Study life Orientations of Students of the Faculty of Psychology. *Modern problems of science and education*, (6). 283. doi:10.17513/spno.25371 (in Russian)
9. Motkov, O. I. (2015). Izuchenie garmonichnosti obraza zhizni i ee razvitiya. In *Obuchenie i razvitie: sovremennaya teoriya i praktika: materialy KhVI Mezhdunarodnykh chtenii pamyati L. S. Vygotskogo*, 131-152. (in Russian)
10. Motkov, O. I. (1998). Metodika "Bazovye stremleniya lichnosti". *Shkol'nyi psikholog*, (35). 8-9. (in Russian)
11. Ishkov, A. D., & Miloradova, N. G. Sposob diagnostiki bazovykh smyslovykh ustanovok cheloveka. Patent na izobrenenie Rossiiskoi Federatsii RU2303467.
12. Krutikov, A. V. (2012). Personal'nyi psikholog. Singarmonicheskii psikhotrening. 244. (in Russian)

Работа поступила
в редакцию 10.06.2019 г.

Принята к публикации
16.06.2019 г.

Ссылка для цитирования:

Цыбов Н. Н. Коррекция и формирование базовых личностных качеств, ориентированных на воспитательный процесс // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №7. С. 304-323. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/41>

Cite as (APA):

Tsybov, N. (2019). Correction and Formation of Basic Personal Qualities, Oriented on the Educational Process. *Bulletin of Science and Practice*, 5(7), 304-323. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/41> (in Russian).